

товані як передпічні ями, на що вказують відносно невеликі розміри об'єктів та наявність легкого навісу над пічкою. Печі використовувались для приготування їжі, про що свідчать численні знахідки сковорідок. Основним їх призначенням могла бути випічка хліба.

Подібні пічки для виготовлення їжі були виявлені під час археологічних досліджень 1989 р. по вул. Оболонській, 4 [1] та 1998 р. по вул. Щекавицька, 7/10 [2]. Надвірні печі відомі і на інших південноруських пам'ятках. Так, у 1936 р. на вишгородському городищі виявлено комплекс печей доволі великого розміру, трактований як хлібопекарня [3, 19-26, 55-57; 4, 74-75.]. Подібним чином Б. О. Тимошук класифікував печі, знайдені на райковецькому поселенні-супутнику городища Ревно 1Б (Чернівецька обл.). А на чернігівському передгородді в 1989 р. виявлено найбільш незвичну споруду. Остання являла собою яму завдовжки щонайменше 27 м, що об'єднувала одразу чотирнадцять печей, згрупованих по дві-три [5, 129]. Близькі аналогії знайдено і в результаті археологічних досліджень міст Північно-Західної Русі [6, 51-58].

П'ять згаданих споруд зводилися на одному місті, що вказує на постійну традицію функціонування (протягом XI ст.) комплексу для виготовлення їжі в цьому районі Київського Подолу. Стає очевидним, що поряд з гончарними, ковальськими, ювелірними майстернями в давньоруських містах існували пекарні, де випікали хліб на продаж. Такі пекарні забезпечували княжі (або боярські) прийоми і бенкети, народні свята, поставляли хліб на київські ринки, де продавали або обмінювали продукцію. У кожному разі, знахідка печей на київському Подолі дає нам унікальні відомості про розвиток господарських відносин в давньоруській державі.

Примітки

1. НА ІА НАН України, 1989/56. *Бидзля В. І., Тимошук В. М., Фридман М. І.* Отчет научно-производственного кооператива “Археолог” о полевых исследованиях по улице Оболонская, 4 в 1989 г., 69 с.
2. НА ІА НАН України, 1998/132. *Сагайдак М. А., Башикатов Ю. Ю., Михайлов П. С.* Отчет Подольской постояннодействующей экспедиции ИА НАНУ о полевых исследованиях по ул. Щекавицкой, 7/10 в 1998 г.
3. НА ІА НАН України, ф. 20, № 46. *Зацепіна Г. Н.* Щоденник розкопів (09.09–17.10.1936 р.).
4. *Бібіков Д.* Масова забудова Вишгородського городища в X–XIII ст. (за матеріалами досліджень 1934–1937 років) // Ніжинська старовина (Серія “Пам'яткознавство Північного регіону України”, № 7). – Вип. 20 (23).
5. *Моця О., Казаков А.* Давньоруський Чернігів. – К., 2011. – С. 129.
6. *Носов Е. Н.* Новгородское (Рюриково) городище. – Л., 1990.

Козюба В. К.

Молодший науковий співробітник
Інститут археології НАН України

“ЗЕМЛЯ СВЯТОГО ВОСКРЕСІННЯ ЗВІРИНСЬКА” (нариси до церковного володіння навколо Києва у XVI ст.)

Вивчення церковного землеволодіння у т.зв. литовсько-польський період у Києві та навколо нього ніколи не було центральною темою у дослідженнях, але в рамках написання історії міста або його монастирів, автори залюбки звертались до цієї проблематики. Серед дослідників, які напряду чи дотично, в тому числі і через публікацію джерел, торкались цього питання, слід назвати М. Закревського, О. Яблоновського, М. Петрова, П. Клепатського, Л. Добровольського, Г. Івакіна, Т. Люту, Н. Білоус, С. Климовського та ін.

Але, вочевидь, далеко не повністю вичерпаний і науковий ресурс вже давно опублікованих і добре відомих архівних джерел. Ми пропонуємо два сюжети, які стосуються питань церковного володіння у Києві XVI ст.

Воскресенська Звіринська земля. В Архіві ЮЗР (ч. 8, т. IV, 1907) надрукований невеликий документ, названий видавцем “Решение межевого суда о границах владений Печерского и Николо-Пустынского монастырей в земле Зверинской” [5, 159]. За наказом київського воєводи, кн. Юрія Гольшанського, троє уповноважених осіб – Яцко Лоза, Тишко Проскура і Богдан

Васильович, разом із свідками та очільниками Печерського монастиря – архімандритом Протасієм, і Пустинського – ігуменом Макарієм, виїздили на р. Дарницю для залагодження межового спору між монастирями. Суперечка виникла навколо старого млинища та озера на Дарниці. Покази свідків та посилання Макарія на грамоту короля Олександра вирішили справу на користь Микільського монастиря, і це було задокументовано в розглядуваному листі [5, 160].

Редактор випуску М. Владимирський-Буданов, посилаючись на помилковість датування цього листа 4 індіктом, який ніяким чином не потрапляє на роки воєводства кн. Ю. Гольшанського у Києві, згодом датував документ 1508–1509 рр. Якщо припустити, що при написанні чи копіюванні листа в його даті була пропущена одиниця, тоді він мав з'явитись 14 індікта, тобто, у 1511 р. Виходить, 20 січня Ю. Гольшанський ще був живий, але невдовзі помер, оскільки новий воєвода Києва Юрій Радзівіл згадується на цій посаді вже 15 березня 1511 р. [24, 66].

Серед свідків розмежування названо чотирьох милославчан, тобто, мешканців с. Милославичі, з отаманом Гридком включно. Ця деталь свідчить, що Милославичі на той час були найближчим існуючим до місця події населеним пунктом.

Але найбільш вагомим у джерелі є інформація про назву печерської землі, прилеглої до ділянки конфлікту – “земля святого Воскресіння Звіринська”. Рідкісна назва, на нашу думку, може бути пояснена лише одним – що ця земля колись належала Звіринському монастирю в Києві. Ця обставина потребує більш детального розгляду як локалізації землі, так і історії згаданого монастиря.

У самому документі немає детального опису місця конфлікту на межі печерських та пустинських володінь, але зрозуміло, що ці землі сходились на р. Дарниці в районі млинища, тобто, греблі, на якій колись стояв млин, та ставу (озера) на річці. У жалувальній грамоті Сигізмунда I на млин на р. Дарниці від 22.02.1516 р. процитовано оригінальний текст надання Олександром Ягеллончиком микільським ченцям млинища пустого “на реке Дарниці, где бы они мили себе млинь справити для пожитку мнстрского” [5, 162].

Де розташовувалось це млинище? Для його пошуків треба залучити матеріали першої половини XVII ст., насамперед, карту Задніпровську 40-х рр. XVII ст., опубліковану Т. Ю. Лютою [14, 92]. На карті на р. Дарниця позначено 4 млини (усі – на лівому березі): біля Княжичів на витoku Дарниці з великого болота, інший – при впадінні річки у заплаву Дніпра, ще два – між ними. Серед останніх – млин у місці, де широка болотяна долина Дарниці звужувалась до долини з руслом (т.зв. Стара Дарниця). На нашу думку, найбільш вірогідним місцем розташування млинища на р. Дарниця, на кордоні микільської і печерської Звіринської земель є район Старої Дарниці. Боротьба за кордон у цьому місці продовжилась і в XVII ст. – відомий позов печерського архімандрита Єлисея Плетенецького на микільського ігумена Рафаїла за “наезд на Дарницкое имение” від 21.03.1605 р. [18, 606]. Грунт не заселений з млином Дарниця, який належав Микільському монастирю, згадується в київському тарифі 1628 р. [25, 68].

На київському лівобережжі в районі р. Дарниця на час розглядуваної події Пустинно-Микільський монастир володів землями в Княжичах (надання Казимира 7.07.1489 р.), землею Григорівською (купівля у Митька Григоровича, підтверджена Олександром 3.03.1506 р.) та землею Полукнязівською (купівля у Солтана Альбєєвича, підтверджена Юрієм Монтовтовичем 29.07.1508 р. *). Отже, в часи Сигізмунда I вже оформилось велике володіння Пустинно-Микільського монастиря, яке, згодом, контролювало частину правого берега середньої течії р. Дарниці з млином і виходило на берег Дніпра (земля Григорівська). Ще далі на північ, біля Милославичів, розташовувалась земля Євстафіївська, яка у 1577 р. була подарована київським підвоєводою кн. О. Ружинським подільській Воскресенській церкві. Уздовж лівого берега Дарниці простягнулась Воскресенська Звіринська земля Печерського монастиря, що межувала із землею, на якій згодом було с. Позняки. В описі меж останнього 1693 р., між іншим, згадується урочище Воскресенщина біля нижнього печерського млину на гирлі Дарниця біля оз. Тельбин [16, 304], назва якого, на нашу думку, теж зафіксувала існування Воскресенської

* Цей документ дає новий *terminus ante quem* врядування київського воєводи Юрія Монтовтовича (пор.: [24, 66]).

Звіринської землі. Остання, скоріш за все, простягалась далі на південь до оз. Святище, вклинюючись між володіннями Михайлівського Видубицького монастиря (Осокорки) і Полукнязівською землею Пустинно-Микільського монастиря (Бортничі). На це вказує одне місце з переліку маєтностей Видубицького монастиря, складеного його ігуменом Калістом 13.03.1593 р.

У цьому документі згадується оз. Святища біля Бортничів, більшу частину берегів якого контролювали микільські ченці, а частина берега “в шиі самой ув устю озера” належала Видубицькому монастирю, “а ще в конци озера Святищъ суть креници з озера Святищъ”, тобто, заплавні озерця-стариці, що належали до “подданихъ печарскихъ зверинскихъ” [8, 324]. Оскільки в кінці XVI ст. про ніяких підданих Печерського монастиря, що жили на Звіринці, невідомо, в цих людях, згаданих у документі 1593 р., можна вбачати робітників, які працювали на Звіринській землі.

У Києві відоме ще одне оз. Святище, яке знаходилося на південному краю Микільської Слобідки, але контекст документа не дозволяє ототожнювати це озеро із згаданим у джерелі.

Вірогідно, всі питання стосовно локалізації Звіринської землі та її меж може зняти досі не опублікований декрет київського підвоєводи Матуша Воронецького від 1.11.1585 р., присвячений межуванню микільських володінь Дарниці, Княжичів і Бортничів з володіннями Печерського монастиря [18, 164].

Слід також зупинитись на назві та історії Звіринського монастиря. Про його існування дослідники дізнались після археологічних досліджень печер у 1912–1914 рр. О. Д. Ертеля. У двох графіті на стінах печер є похідні слова від назви монастиря: перелік ігуменів починається словами “ИГУМЕНИ ЗВЕРИНЬНСЬЦИ”, в іншому напис “КЛИМЯНЬНЬТИИ ИГУМЕНЪ ЗВЕРИНЬСКИЙИ”. Незважаючи на це, у літературі, в т.ч. науковій, використовується назва “Звіринський монастир”. Можна рішуче підтримати Т. А. Бобровського, який вказав, зважаючи на формулювання назви у згаданих графіті, на некоректність вживання назви “Звіринський” замість “Звіринський” [6, 110, прим. 297]. Маємо кілька прикладів, які підкріплюють цю позицію.

Прикметник звіринський зустрічаємо в кількох документах XVI і XVIII ст. Зокрема у запису володінь Михайлівського Золотоверхого монастиря, складеному 1526 р. ігуменом Макарієм, згадується Звіринський млин на Либеді [1, т. 2, 168]. У документах, зібраних в середині XVIII ст. для підтвердження володінь Видубицького монастиря, є назви “дача зверинская” та “подданные зверинские” [2, 35, 42]. На півночі Московського князівства (сучасний Лужицький р-н Санкт-Петербурзької обл.) у XVI ст. існував Троїце-Сергіїв Звіринський монастир.

Назва “земля святого Воскресіння Звіринська” документа 1511 р. розкриває таємницю повної назви Звіринського монастиря. Воскресенський монастир існував у давньому Києві, про що свідчить згадка Лавретіївського літопису 1230 р. про ігумена Воскресенського Семена [13, стб. 457]. Але цього імені немає у згаданому вище переліку звіринських ігуменів. Цьому факту можна дати кілька пояснень, а саме: список ігуменів з'явився на стіні печери до 1230 р. (1) або значно пізніше, не раніше за рубіж XIII–XIV ст., і він відображає життя монастиря після 1240 р. (2); список не повний (3); Воскресенських монастирів у домонгольському Києві було 2 (4); неправильне прочитання списку (5).

Розглянемо ці варіанти, почавши з останнього. Сумнівів у читанні графіті немає, враховуючи уточнення С. О. Висоцького стосовно імені Іони, хіба що саме в написанні цього імені є великий розрив між початковими літерами. Вірогідність існування двох Воскресенських монастирів нам видається теж малоімовірною – хоча в Києві було 2 Михайлівських та 3 (з Гнилицьким Пречистенським) Богородицьких монастиря, але вони були присвячені різним святам.

Думка про те, що в списку з якихось причин було пропущено одне чи декілька імен, не варта серйозного розгляду, на противагу припущенню, що список є фрагментарним, тобто, відсутнє його закінчення. На цю обставину звернув увагу відкривач цього графіті О. Д. Ертель, вказавши, що “конец поминальной записи Зверинецких игуменов очищен чей-то неосторожной лопатой, лишившей нас, быть может, какого-либо крайне интересного сведения”, а М. І. Петров, який особисто оглянув графіті, також звернув на це увагу [23, 17; 19, 20]. Це надважливе питання потребує однозначної відповіді, яку можуть дати наступні натурні вивчення напису. Останні мають бути проведені і з метою отримання сучасної якісної фото- та графічної фіксації напису для нового палеографічного аналізу.

Неправильне датування графіті Звіринських печер і окремих знайдених там речей (іконки на металі і панатії) та вбачання в переліку Звіринських ігуменів відомих за літописними джерелами церковних діячів XI ст. привели І. М. Каманіна до хибного висновку про появу монастиря в кінці X ст., про його роль попередника Михайлівського Видубицького монастиря і про загибель монастиря 1096 р. [10, 33-58]. У радянський час дослідники дещо переглянули історію Звіринських печер, пов'язавши їх виникнення з появою Видубицького монастиря у другій половині XI ст., а загибель печерного монастиря віднесли до 1240 р. [22, 67-73; 15, 93-99].

Свого часу вже згаданим М. І. Петровим була висловлена й інша думка стосовно датування цих печер. Він піддав обгрунтованій критиці штучні побудови І. М. Каманіна щодо походження печер, зробивши акцент на використанні печер у литовський період, про що свідчили знахідки шкіряних чернечих поясів, датованих М. І. Петровим, за аналогіями, XIV–XV ст. [19, 23, 28-29]. Щодо давньоруського етапу функціонування печер, дослідник висловив свій скептицизм, вважаючи, що печери не були монастирем, а “только местом отшельничества и затворничества на короткое время или до конца жизни” [19, 27].

Нові археологічні дослідження Звіринських печер 1990–1994 рр. (О. А. Воронцова, Т. А. Бобровський) виявили матеріали XII–XIII та XIV–XVI ст. як всередині печер, так і на поверхні, біля їх входу. Спеціальний іконографічно-палеографічний аналіз зображень і написів на чернечих поясах, здійснений Т. А. Бобровським і О. Є. Мусіним, дозволив продатувати ці вироби кінцем XIV ст. Завершення використання Звіринських печер їхні сучасні дослідники відносять до початку XVII ст.

С. О. Висоцький датував список ігуменів першою половиною XIII ст. [7, 52]. Скориставшись методом, запропонованим ще І. М. Каманіним [10, 37], і обчисливши час перебування ігуменів і архимандритів Печерського монастиря на своїй посаді, ми отримали середній строк їхнього перебування на ігуменстві, що дорівнює 10–11 рокам. Якщо використати цей самий показник для ігуменів Воскресенського Звіринського монастиря, то на володарювання сімох ігуменів мало піти приблизно 70–80 років. Відрахувавши цей термін від дати 1230 р. (згадка Воскресенського ігумена Семена), отримаємо середину XII ст. як ймовірний час появи монастиря.

У цей період розташований поруч княжий Червоний двір активно використовувався Юрієм Долгоруким, будучи однією з його замських резиденцій [9, 415-416]. Не дивно, що після смерті князя двір було пограбовано [9, 489].

З набуттям своєї повної назви історія Воскресенського Звіринського монастиря в давньоруський час отримала більш чіткі обриси. Ми знаємо, що це був монастир і маємо перелік імен його 7 ігуменів, і ще одного (восьмого за ліком?) з літописного повідомлення. Його автентична назва присутня в трьох незалежних джерелах (графіті в печері, Лаврентіївський літопис, грамота 1511 р.). Літописна згадка ігумена Семена дозволяє, з одного боку, визначити певний діапазон часу складання списку ігуменів, з іншого – встановити можливий приблизний час заснування самого монастиря.

Доля Звіринського монастиря у татарсько-литовську добу невідома. Із документа 1511 р. випливає, що Воскресенською Звіринською землею у цей час володів Печерський монастир, так що Звіринський монастир на початку XVI ст. вже не існував. А чи функціонував він у цю добу як монастир взагалі? Очевидно, вивчаючи це питання, треба розрізняти дві проблеми – історії Звіринських печер у пізньому середньовіччі та існування Звіринського монастиря у післямонгольський час.

Ми маємо кілька графіті у печерах, які, вочевидь, відносяться саме до цього періоду, та поховання з поясами кінця XIV ст. Вони, як і знахідки кераміки XIV–XVII ст., звісно, не можуть підтвердити функціонування, власне, монастиря. Видається, що різні галереї Звіринського печерного комплексу використовувались як місце перебування окремих схимників та поховання ченців, але якого монастиря?

Тут слід згадати напружені стосунки між Печерським та Видубицьким монастирями через контроль порубіжної території Наводничів, що знайшло відображення в актовому матеріалі XVI ст. Розмежування, проведене 1568 р., встановило кордон між монастирськими землями по долині Наводничів, підтверджуючи Звіринець у власності Видубицького монастиря. З цього ж документа дізнаємось, що раніше між згаданими монастирями відбувся обмін, за яким Печерсь-

кий монастир віддав 4 двори на Звіринці за половину млина на Либеді [1, т. 3, 146]. Чи не могли згадані 4 двори бути відгомонам використання Печерським монастирем місцевих печер? Якби Звіринські печери використовувались видубицькими ченцями, то яким би чином Воскресенська Звіринська земля потрапила під контроль Печерського монастиря, до того ж, Звіринська земля розташовувалась по сусідству з Осокорівською землею Михайлівського монастиря?

Сам факт існування Воскресенської Звіринської землі ставить нас перед вибором одного з двох міркувань, яке відповідає дійсності: або ця земля була надана Воскресенському монастирю ще у давньоруський час, або цей монастир існував у XIV–XV ст. і саме в цей період отримав землю. Більш складне пояснення, що Печерський монастир віддав Вознесенському цю землю, як, наприклад, він давав землі Троїцькому Больничному монастирю, зокрема 5.07.1580 р. віддав землю з селищем і садом Марським [18, 161], у нашому випадку неможливе, оскільки для закріплення за землею нової назви замість старої потрібен великий проміжок часу. Нагадаємо, що крім Червоного двору, Юрій Долгорукий володів іншим двором, який розташовувався за Дніпром – Раєм, який також було пограбовано після смерті князя [9, 489]. Київське лівобережжя має декілька давніх топонімів, відомих за джерелами XIV–XVII ст. (с. Княжичі, земля Полукнязівська, Княжий затон біля Позняків, гирло Тисяцьке на о. Муромець), частина яких може сягати давньоруської доби і свідчити про великих землевласників.

Земля Рогостинська. В іншому випуску Архіву ЮЗР (ч. 1, Т. VI, 1883) був надрукований опис кордонів землі Кирилівського монастиря 1539 р.^{*}, який часто цитується в літературі з історії Києва. У цьому документі є кілька цікавих деталей, які не привертали увагу дослідників.

Одна з них пов'язана з найдавнішою згадкою подільської церкви Миколи Притиска. В літературі і довідкових ресурсах зазначається, що перша документована згадка про цю церкву відноситься до 1611 р. [20, 86], хоча частина дослідників вважала, що він фігурує в опису Київського замку 1552 р. під назвою Миколаївський храм [17, 191; 12, 33]. У розглядуваному документі 1542–1543 рр. однією із сторін земельного конфлікту був “поп подгородський Николский и Васильевский” Яков Лиза, який відстоював своє право на Йорданську ниву: “и продкове мои, бывшие попы, съ тое нивы десетину брали, и есть то нива светого Николы Притиского и Васильевского, а не Ерданьского” [4, 27].

Наше джерело у наведеній цитаті та в інших місцях тексту кілька разів згадує про юридичний контроль священика церкви Миколи Притиска над землями Василівської церкви (з XVII ст. – Трьохсвятительської), з чого випливає, що в цей час він служив як у підгородській (Микільській), так і нагорній (Василівській) церквах. Для останньої, здається, це теж найдавніша згадка. Значна за площею земля “светого Николы Притиского и Васильевская”, за джерелом, прилягала до кирилівського кордону, розташовуючись “вышь Кудрявця, промежь дорогъ съ Киева къ Святошицкому бору и у другое узъ Лыбедь, ку Борщовце лежачихъ” [4, 28]. Згодом, у 1574 р., землі Василівської церкви були об'єднані із землями Хрестовоздвижинської церкви (також шляхом тримання обох церков одним священиком – Пилипом Одонієм) [12, 94].

Але у церкви Миколи Притиска була й своя земля – Рогостинська. Вона межувала з кирилівською землею і розташовувалась на лівому березі р. Сирець у її середній течії: “тою речкою Сырцемъ на низъ ... ку Днепру едучи ... по левой черезъ речку Сырець светого Николы Притиского Рогостицкая земля” [4, 28]. У XVIII ст. за неї йшла боротьба між магістратом та Кирилівським монастирем. У документі від 31.08.1747 р. кирилівський архімандрит Платон стверджував, що “от древнихъ летъ грунтъ, прозиваемій Рогостынский ... по крепостямъ власніе монастыря Киево-троецкого куриловского именується” [3, 57]. Назва цієї землі пов'язана із річкою Рогостинкою – найбільшим лівобережним допливом р. Сирець, яка згадується (у формі Рогостянка) 1790 р. як місце випасу худоби сирецьких мешканців [2, 149]. На плані Києва 1842 р. під назвою Рогостинка присутні як сама річка, так і хутір у її верхів'ї. На сучасній топонімічній карті Києва ця річка має чужу назву – Брід.

* Оригінал документа від 2.12.1539 р. був представлений 6.06.1618 р. для запису до книг Люблінського трибуналу. Але посадові особи, які згадуються у ньому, вказують на іншу дату створення документа. Зокрема підписанти документа діяли від імені кн. Януша (Івана) Юрійовича Гольшанського, який був київським воєводою у 1542–1544 рр., а з 1544 став троцьким воєводою. Отже, якщо число і місяць створення документа правильні, той міг з'явитись лише у 1542–1543 рр.

За розглядуваним нами документом у нижній лівобережній частині р. Сирець розташовувалась Сирезчина – земля Печерського монастиря, яка займала й частину дніпровських лук [4, 28].

Як бачимо, опис кордонів Кирилівського монастиря 1542–1543 рр. свідчить про відсутність будь-яких католицьких земельних володінь в районі Сирця. Уздовж лівого берега останнього розміщувались Плоха нива (у верхів'ї річки) та згадані вище земля Рогостинська і Сирезчина. Тільки у XVII ст. під час боротьби за землю за р. Сирець була сфальшована грамота 1411 р. київським домініканцям, на яку Печерський монастир відповів “грамотою Романа 1240 р.”

Але невелике земельне володіння київських біскупів у XVI ст. на околиці Києва все ж існувало. Це – с. Ветичі (Уветичі) на лівому березі Дніпра при впадінні Десни. Під час розв'язання суперечки за землю біля с. Погреби між Микільським монастирем і київським війтом Семеном Мелешкевичем у 1560 р. серед свідків були “атамань уветицькіи бискупіи члвкъ Илья” та Заряно “бискупіи же члвекъ” [5, 168]. Біскупські піддані цього села згадуються і в поборових регестах 1571 та 1581 рр. [25, 23, 37]. Відомий привілей київського біскупа Криштофа Казимирського від 12.05.1620 р. *, за яким той передав ґрунт Ветичький київському магістрату за умови щорічних виплат [21, III, 147, 148].

Сто років, як П. Г. Клепатський завершив свою чудову монографію “Очерки по истории Киевской земли” переліком церковних володінь, орієнтованих на населені пункти, який закінчувався приміткою, що “владения остальных монастырей и церквей не представляют особого интереса” [11, 430]. Приклад наведених нами матеріалів свідчить, що розріб цієї тематики має потужний дослідницький потенціал.

Примітки

1. Акты, относящиеся к истории Западной России. – Т. 2, 3. – СПб., 1848.
2. Андреевский А. Исторические материалы из архива киевского губернского правления. – Вып. 1. – К., 1882.
3. Его же. Исторические материалы из архива киевского губернского правления. – Вып. 6. – К., 1884.
4. Архив ЮЗР. – Ч. 1. – Т. VI. – К., 1883.
5. Архив ЮЗР. – Ч. 8. – Т. IV. – К., 1907.
6. Бобровський Т. Підземні споруди Києва. – К., 2007.
7. Высоцкий С. А. Киевские граффити XI–XVII вв. – К., 1985.
8. Документи до історії унії на Волині та Київщині кінця XVI – першої половини XVII ст. // Пам'ятки. Архів української церкви. – Т. 3. – Вип. 1. – К., 2001.
9. Ипатьевская летопись // ПСРЛ. – Т. 2. – М., 2001.
10. Каманин И. М. Зверинецкие пещеры в Киеве (их древность и святость). – К., 1914.
11. Клепатский П. Г. Очерки по истории Киевской земли. – Біла Церква, 2007. – Т. I. Литовский период.
12. Климовський С. І. Соціальна топографія Києва XVI – середини XVII сторіччя. – К., 2002.
13. Лаврентьевская летопись // ПСРЛ. – Т. 1. – М., 2001.
14. Люта Т. Джерела до історії київського землеволодіння та рукописна карта Київщини 40-х років XVII ст. // Наукові записки НаУКМА. – К., 1998. – Т. 3. Історія. – С. 87-93.
15. Мовчан І. І. Давньокиївська околиця. – К., 1993.
16. Памятники, изданные временною комиссиею для разбора древних актов. – Т. 2. – К., 1846.
17. Петров Н. И. Историко-топографические очерки древнего Киева. – К., 1897.
18. Петров Н. И. Описание рукописей Церковно-археологического музея при Киевской духовной академии. – К., 1875. – Вып. 1.
19. Его же. Ученые труды по исследованию новооткрытых в Киеве Зверинецких пещер. – Пг., 1918.
20. Попельницька О. Історична топографія київського Подолу XVII – початку XIX століття. – К., 2003.
21. Сборник материалов для исторической топографии Киева и его окрестностей. – К., 1874.
22. Толочко П. П. Тайны киевских подземелий. – К., 1971.
23. Эртель А. Д. Древние пещеры на Зверинце в Киеве. – К., 1913.
24. Urzednicy wojewodztw kijowskiego i czernihowskiego XV–XVIII wieku. Spisy. – Kornik, 2002.
25. Zrodla dziejowe. – Warszawa, 1894. – Т. XX.

* За Каспером Несецьким, К. Казимирський помер 15 червня 1618 р. Можливо, в документі неправильно прочитана дата 1612, написана прописом.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АДСВ	– Античная древность и средние века
АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
АМА	– Античный мир и археология
АНФРФ ім. М. Т. Рильського НАН України	– Наукові фонди рукописів та фонозаписів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ЗО НСХУ	– Архів Закарпатської організації Національної спілки художників України
Архів ІМФЕ ім. М. Т. Рильського	– Архів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ІН НАНУ	– Архів Інституту народознавства Національної академії наук України
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВВ	– Византийский временник
ВВР	– Відомості Верховної Ради України
ВЕВ	– Волынские епархиальные ведомости
ВРК ЛННБ України	– Відділ рідкісної книги Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника
ВЦНИЛКР	– Всероссийская центральная научно-исследовательская лаборатория по консервации и реставрации музейных художественных ценностей
ГААРК	– Государственный архив Автономной Республики Крым
ГАВО	– Государственный архив Витебской области
ГАИМК	– Государственная Академия истории материальной культуры
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ	– Государственный исторический музей, г. Москва
Держархів Хмельницької обл.	– Державний архів Хмельницької області
Держархів Харківської обл.	– Державний архів Харківської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗРВИ	– Зборник радова. Византолошки институт
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
ИИМК РАН	– Институт истории материальной культуры Российской академии наук (г. С.-Петербург)
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Фонди Ннаціонального Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Архів

КПЛ-М	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Метал
КРУБИКЗ	– Крымское Республиканское учреждение “Бахчисарайский историко-культурный заповедник”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА АН УССР	– Краткие сообщения Института археологи Академии наук УССР
ЛА	– Лаврський альманах
ЛННБ України	– Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника
МИА СССР	– Материалы и исследования Института археологии СССР
МЧ	– Могилянські читання
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НаУКМА	– Національний університет “Києво-Могилянська академія”
НБ НКПІКЗ	– Наукова бібліотека Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
НИАБ	– Национальный исторический архив Беларуси
НІЕЗП	– Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”
ОЛДП	– Общество любителей древней письменности
ПЕВ	– Подольские епархиальные ведомости
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи
ПССІАЕ	– Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РА	– Російська археологія
РБ	– Республика Беларусь
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РГИА	– Российский государственный исторический архив
СА	– Советская археология
САИ	– Свод археологических источников
СМК	– Севастопольский музей краеведения
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ТОДРЛ	– Труды Отдела древнерусской литературы
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПІК	– Українське товариство охорони пам’яток історії і культури
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских
ДОР	– Dumbarton Oaks Papers

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-дослідний інститут історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Черевко Ірина Анатоліївна, кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

Черненко Олена Євгеніївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник відділу наукових видань Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Вікторова П. Є. Івакін В. Г.</i>	Вишгородське поховання 2014 р. Палеоантропологічний аналіз	7
<i>Виногородська Л. І.</i>	Колекція кераміки з розкопок Лядівського скельного монастиря (до питання хронології)	9
<i>Івакін В. Г. Бібіков Д. В.</i>	Результати охоронних досліджень у північно-західній частині Києво-Подолу	12
<i>Козюба В. К.</i>	“Земля святого Воскресіння Звіринська” (нариси до церковного володіння навколо Києва у XVI ст.)	14
<i>Колибенко О. В. Колибенко О. В.</i>	Єпископський двір Переяславля Руського за писемними джерелами та матеріалами археологічних досліджень	20
<i>Кукула Р. О.</i>	Сакральні пам'ятки археології Давнього Галича	22
<i>Озерянський М. В.</i>	Поховальний обряд населення Верхнього Пруту та Середнього Подністров'я	25
<i>Оногда О. В.</i>	До питання про термін “Пізнє Середньовіччя” в археологічній періодизації: розвиток керамічного виробництва як індикатор зміни епох	28
<i>Пивоваров С. В. Ільків М. В. Калініченко В. А.</i>	Нові знахідки християнської металопластики з Чорнівського городища першої половини XIII ст.	30
<i>Сергєєва М. С.</i>	До історії бондарного ремесла у Київській Русі	33
<i>Чміль Л. В.</i>	Імпортна кераміка XIV–XVIII ст. з монастирських комплексів Києва	35

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Андрієвська М. О.</i>	Свято-Воскресенський Троїцький Корецький ставропігійальний жіночий монастир: золотошвейна майстерня	39
<i>Бардік М. А.</i>	Роль митрополита Філарета (Амфітеатрова) у розвитку монументального живопису та іконопису в Києві (1840–1850)	41
<i>Болюк О. М.</i>	Експедиційні зауваги щодо дослідження сницарства: коло проблем та шляхи їх вирішення	44
<i>Брежак О. В.</i>	Проблеми охорони пам'яток архітектури – культових споруд на Київщині	47
<i>Гавриленко К. С.</i>	Орнаментальне оформлення українських ікон другої половини XVII–XVIII ст. в контексті провідних тенденцій західноєвропейського бароко	50
<i>Днепровський Н. В.</i>	Фрагмент основания престолоа из храмового комплексу “Судилище” в Эски-Кермене	52
<i>Ивакина Л. Г.</i>	История создания проекта павильона над руинами Золотых ворот в Киеве	55
<i>Кадомська М. А.</i>	До історії кам'яної церкви Св. Миколая Чудотворця на Оскольдовій могилі	60
<i>Кепін Д. В.</i>	Зібрання пам'яток культури преподобної Єфросинії Полоцької	62
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Храми архітектора-художника В. М. Покровського на теренах Польщі. Архітектурний силует	65
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Розписи церкви Спаса на Берестові в контексті поствізантійського мистецтва: до постановки проблеми	68

<i>Кукса Н. В.</i>	Комплексні реставраційно-відновлювальні заходи у Свято-Іллінській церкві в Суботові	71
<i>Литвиненко Я. В.</i>	К вопросу об иконостасе Всехсвятской церкви 1698 г.	74
<i>Масалова І. І.</i>	“Що було в Лаврі в ніч з 5 на 6 квітня 1926 р.”	75
<i>Яненко А. С.</i>		75
<i>Мисько Ю. В.</i>	До атрибуції давньоруських хрестів-енколпіїв з фондової колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	79
<i>Мокроусова О. Г.</i>	Караїмська кенаса в Києві: до проблеми використання та реставрації	82
<i>Новоселецька (Четверикова) А. А.</i>	Пам’ятки біблійної археології як об’єкти культурної спадщини: стан проблеми на початку ХХІ ст.	85
<i>Олексюк І. М.</i>	Моніторинг температурно-вологісного режиму у приміщеннях	
<i>Яненко А. С.</i>	“Всеукраїнського музейного городка” на початку 1930-х рр.	87
<i>Пістоленко І. О.</i>	Давньосховище Полтавського церковного історико-археологічного комітету – важлива ланка в системі розбудови музейної мережі Полтавщини початку ХХ ст.	89
<i>Питателева Е. В.</i>	Утраченные иконы из иконостаса лаврской Трапезной церкви	92
<i>Путова Г. В.</i>	Нові інтер’єрні роботи у київському костьолі Святого Олександра: джерельна база та реальність	95
<i>Сенченко Н. М.</i>	Пам’ятки церковної давнини другої половини ХІХ ст.: проблеми збереження та використання	98
<i>Тимошик М. С.</i>	Архидияконо-Стефанівський храм як перша дерев’яна церква в с. Данина: про дату відкриття та назву	101
<i>Тимошик М. С.</i>	Свято-Михайлівський храм у Шатурі: історія створення	104
<i>Ткаченко Н. Г.</i>	До питання дослідження і збереження церкви-ротонди у с. Воскресенському Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл.	108
<i>Жам О. М.</i>		108
<i>Черевко І. А.</i>	Забудова території Господарчого подвір’я Нижньої лаври: наслідки з точки зору розвитку негативних геологічних процесів	110
<i>Чередниченко Є. Ф.</i>	Музеєфікація комплексу підземних споруд на верхній території Києво-Печерської лаври	112
<i>Шляховська С. В.</i>	Київські дзвіниці архітектора Андрія Меленського	115
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Ванжула О. М.</i>	Ремонт чернігівського Спасо-Преображенського собору 1791–1792 рр. за проектом архітектора І. Д. Яснигіна	117
<i>Гейда О. С.</i>	Історичний опис Чернігівської П’ятницької церкви Стефана Шугаєвського	120
<i>Коваленко В. П.</i>	Благовірний чернігівський князь Давид Святославич і святий Феоктист	123
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Завершення фасадів та конструктивні вирішення перекриттів храмів Києва і Чернігова ХІ–ХІІ ст.	126
<i>Моця О. П.</i>	Особливості формування чернігівського давньоруського	
<i>Казаков А. Л.</i>	грунтового некрополя	130
<i>Руденко В. Я.</i>	Афонські традиції поховального обряду Богородичного Печерного монастиря в Чернігові	133
<i>Новик Т. Г.</i>		133
<i>Ситий Ю. М.</i>	Участь князів у храмовому будівництві на території Чернігова	136
<i>Тарасенко О. Ф.</i>	Спогади чернігівського кафедрального протоієрея Андрія Страдомського	138

<i>Травкіна О. І.</i>	Істинний любитель слова Божого (до 300-річчя від дня смерті архієпископа Чернігівського і Новгород-Сіверського, митрополита Тобольського і всього Сибіру Іоанна Максимовича)	141
<i>Черненко О. Є.</i>	Малюнки на другому ярусі Чернігівського Спасо-Преображенського собору (за матеріалами досліджень 2014 р.)	144
<i>Чугаєва І. К.</i>	Давньоруські княгині та князівни-черниці в Повісті временних літ	147
<i>Ясновська Л. В.</i>	Пам'яткоохоронна діяльність М. Г. Вайнштейна на Чернігівщині	149

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Альмес І. І.</i>	“Надпалена, подерта, стара і пошарпана”: замітки про фізичний стан книг в контексті історії читання в монастирях Львівської єпархії XVIII ст. (за матеріалами інвентарних описів)	152
<i>Возний І. П.</i>	Чернече життя на території Північної Буковини в XII – першій половині XIII ст.	154
<i>Дзісяк Я. І.</i>	Питання православ'я у політиці гетьмана Тетері	157
<i>Жиленко І. В.</i>	Корпус зображень, пов'язаних із Печерським монастирем у Радзівілівському літописі	160
<i>Кежа Ю. Н.</i>	Влияние христианства на методы политической борьбы в Давней Руси	165
<i>Крайня О. О.</i>	Противідемічні заходи в маєтностях Києво-Печерської лаври під час епідемії чуми 1770–1771 рр.	168
<i>Ластовська О. Л.</i>	Намісники Києво-Софійського монастиря наприкінці XVII – у XVIII ст.	171
<i>Мудеревич В. І.</i>	Паломництво ігумена Даниїла в світлі наукових студій XIX – початку XX ст.	173
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Дворецький та лакейська служба Софійського архієрейського дому в середині XVIII ст.	176
<i>Нікітенко М. М.</i>	Давньоруські розписи жертовника Великої Печерської церкви у світлі події Хрещення Русі	179
<i>Тимчук І. І.</i>	Становлення єпископської кафедри у Великому Новгороді у кінці X – першій половині XII ст.	182
<i>Циквас О. І.</i>	Вплив подій Північної війни на становище парафій Перемишльської унійної єпархії (у світлі книг духовного суду з 1702–1716 рр.)	184
<i>Чирка Л. Г.</i>	“Сыновнее повиновение духу божию”: містичний аспект філософії Г. Сковороди	187

Церква нового та новітнього часу: джерела, історія та історіографія

<i>Бараненко В. В.</i>	Региональная обновленческая периодика (на примере издания “Белорусского Православного Вестника” 1924–1927 гг.)	191
<i>Бартош А. Є.</i>	Ф. Титов та “лаврська справа” 1915 р. (за матеріалами ЦДІАК України)	193
<i>Белоусова Т. К.</i>	Вклади в ризницю Успенського собору Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII–XIX ст.	195
<i>Веденєєв Д. В.</i>	Організатор агентурно-оперативної роботи органів госбезопасности в релігійній сфері України 1920 – початку 1930-х гг. (по матеріалам личного дела Сергея Карина-Даниленко)	198
<i>Власкова Н. Є.</i>	Надання позик Києво-Печерською лаврою різним особам у другій половині XVIII ст.	202

<i>Діанова Н. М.</i>	Документи архівних установ про наукову діяльність єпископа Порфирія (Успенського)	204
<i>Єфімчук Н. Ю.</i>	До питання історії книготоргівлі Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII ст.	207
<i>Заєць О. В.</i>	Колекція ієромонаха Києво-Печерської лаври Досифея (Іващенко) як фактор книжної культури та джерело знань з історії України	209
<i>Захарченко Є. Ю.</i>	Освітні стратегії у родині парафіяльного священика у XIX – на початку XX ст. (на матеріалах Харківської єпархії)	212
<i>Кабанець Є. П.</i>	Нові дані про удаваний замах на словацького президента Й. Тісо у Києво-Печерській лаврі	214
<i>Калінович О. І.</i> <i>Коркач С. О.</i>	Покровська церква у Переяславі (історико-статистичні дані станом на 1870 р.)	217
<i>Климчук А. М.</i>	Юхим Йосипович Сіцінський – дослідник давньої церковної книги	220
<i>Лагодзькі Я. П.</i>	Монастирські правила Києво-Печерської лаври в 30–50-х рр. XIX ст.	222
<i>Лісненко С. В.</i>	Викладач єпархіального жіночого училища в Україні XIX ст. (на прикладі Харківського єпархіального жіночого училища)	225
<i>Литвин Н. М.</i>	Проповідництво в Києво-Печерській лаврі в першій половині XIX ст.: до питання організаційних та духовних засад (за матеріалами ЦДІАК України)	227
<i>Львова О. Л.</i>	Вплив християнського світогляду на державно-правову ідеологію	230
<i>Нестеренко Л. О.</i>	Метричні книги як джерело дослідження шлюбних відносин кінця XVIII–XIX ст. (на прикладі Благовіщенської церкви с. Іванківці Прилуцького повіту Полтавської губернії)	232
<i>Rawełczyk-Dura Kamila</i>	Metoda biograficzna w badaniu zjawisk społecznych właściwych prawosławiu rosyjskiemu w okresie wczesnosowieckim	236
<i>Петренко І. М.</i>	Позакласне виховання учнів церковнопарафіяльних шкіл Полтавської єпархії наприкінці XIX – на початку XX ст.	239
<i>Пивоваров С. В.</i>	Минуле Києво-Печерської лаври в працях А. Ф. Хойнацького	241
<i>Сінкевич Н. О.</i>	Кілька штрихів до історії лаврських портретів: копіювання і пошук автентичності польськими магнатськими родинами у XIX ст.	243
<i>Стародуб А. В.</i>	Суперечка щодо права власності та юрисдикційного підпорядкування православної церкви Св. Георгія Змієборця у Львові (1920-ті рр.)	245
<i>Ткаченко В. М.</i>	Архівні джерела з історії Покровської церкви у Переяславі	247
<i>Цвіркун О. Ф.</i>	Розповсюдження протестантизму в Україні в другій половині XIX ст. в оцінці російської періодики	249
<i>Яненко А. С.</i>	Комісія для дослідження Державного культурно-історичного заповідника “Всеукраїнський музейний городок”: засади діяльності	252
	СПИСОК СКОРОРОЧЕНЬ	257

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свешнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 32,75. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 15/2

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Тринадцятої Міжнародної наукової конференції (27–29 травня 2015 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2015. – 260 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015